

**BAĞIMSIZLIK ELDE EDEN TÜRK HALKLARININ EĞİTİM SİSTEMİ:
AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR
OBTAINING INDEPENDENCE IN TURKIC EDUCATION SYSTEM: ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES**

METANET SAFAR KIZI MEMMEDOVA

Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Tarih Eğitimi Bölümü
Bakü, Azerbaycan

Öz. XX. yüzyılın sonu XXI. yüzyılın başları Türk halklarının sosyo-politik, kültürel, eğitim tarihinde çok önemli bir dönem olmuştur. Eski uygarlık ve kültüre sahip olan bu halkların çeşitli zamanlarda kendine özgü eğitim sistemleri oluşmuştur. Yeni tip okulların açılması, yüksek nitelikli kadroların yetiştirilmesi alanında ciddi değişiklikler çeşitli uluslarda farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığın akabinde, eğitim devlet politikasının öncelikli yönü olmuş, kısa zamanda çeşitli okullar ağının oluşturulması, nüfusun büyük bir kısmının eğitim sürecine dahil edilmesine ortam yaratmıştır.

Araştırmanın amacı Türkçe konuşan halkların dünya kültürüne kavuşmasını, bilimin öncü başarılarının genç nesle bir biçimde aktarılmasını, onun mobilite, farklı alanlarda öncü bilimsel düşüncelerle olgunlaşmış ve gelişmiş dünya dillerini benimsemiş yüksek nitelikli milli kadrolar hazırlanması imkanını açıklamaktan ibarettir. Avrupa ve Amerika eğitim sistemlerinde mevcut eğitim modellerinin, Müfredat (Curriculum) ve Bologna, uzaktan eğitim metotlarının uygulanması ve onların karşılaştırmalı analizi, her ülke için kendi kendini ne derecede doğrultması prensiplerini incelemek, çalışmanın esas amacıdır.

Eğitim alanında ilişkilerinin ilk okuldan başlanması, lise çağı öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmek amaçlı çeşitli Türk dilli devletlere gönderilmesi, bağımsızlık elde eden tüm Türk dili konuşan devletlerin önceliği olmuştur. Bu açığa dayanarak, dünya çapında tek bir Türk dili- ortak olan genel bir dil oluşturmak, kültürel ilişkilerin genişlemesi ile beraber, Türk halklarının ortak değerlerini oluşturmak, esas da eğitim ve bilim alanını öncelikli alana çevirmek önümüzde duran en önemli konulardandır.

Araştırmada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Türk dilli Cumhuriyetlerde eğitim alanındaki alakaları, benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı analiz yapılarak incelenecektir. Bu alanda eğitim sisteminde bulunan avantaj ve dezavantajların mukayeseli metot esasında araştırılması çalışmada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Milli Değer, Eğitim, Entegrasyon, Bağımsızlık, Türk dilli Cumhuriyetler

Abstract. *The end of XX century and beginning of XXI. of-the-century Turkic peoples socio-political, cultural, education is a very important period in its history. Ancient civilizations and culture with these peoples at various times has been its own education systems. The opening of a new type of school, training of highly qualified various serious changes in the field of international card in different ways. During this period there have been read from the direction of Government policy to remove the priority, the creation of a network of large schools in a short period of time, approval of the elements of icbari in primary education a large part of the training of the population to be involved in the process had created the ground. In the article we aim to restoring the world culture of the peoples who speak Turkish, pioneering achievements of science in a way that is transferring the young generation, its mobility, with the leading scientific ideas in different areas, ripe and the developed world have adopted their language high intellektual preparation of national positions is to announce the opportunity. Both European and American education systems, ehisting training models, distant tehsilin, comparative analysis of the implementation of the methods and the effectiveness of one's self for each country pointing to ehamine the principles, the aim of writing. The Republic of Turkey Turkish-speaking countries there are large in*

the field of education studies. English-speaking peoples who find a single tree branches, all of them public dissemination core, close and similar traditions, national and traditional values. Based on this angle, a Turkic language single around the World-General language that is common to create, together with the expansion of cultural ties, based on common values of the Turkish people also create, education and science field on turn in front of the priority field of the most important issues. In the article, a comparative analysis of the relations, similarities and differences of the Republic of Azerbaijan with Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and other Turkic-language Republics in the field of education will be made. The advantages and disadvantages of educational system in this area are to investigate on the basis of methods will be presented in the article.

Keywords: *National Value, Education, Integration, Independenceç Turkic Nations*

1. Bağımsızlık kazanan Azerbaycan`da oluşan eğitim sistemi

Azerbaycan`da modern eğitim sistemine gösterilen ilginin artışı, daha SSCB dönemi zamanı gerçekleşen Bakü Kurultayı ile yapılmıştır. Eski SSCB bünyesine dahil olan Türk halklarının tarihi, edebiyatı, dili, etnografisi, eğitimi ve kültürü ile alakalı gelecek için düşünülmüş önemli kararlar kabul eden 1926. Yıl Birinci Türkoloji Bakü kurultayı tüm Türk halklarının medeni entegrasyonunun, ilişkilerinin esasını oluşturmuştur. Kurultayda V.V. Bartold`un "Türk halklarının tarihinin modern durumu ve görevler", F.Köprülüzade`nin "Türk halklarının edebî dillerinin gelişimi", A.N. Samoyloviç`in "Türk dillerinin incelenmesinin modern durumu ve görevler", B. Çobanzade`nin "Türk lehçelerinin yakın akrabalığı üzerine", H. Zeynalı`nın "Türk dillerindeki bilimsel terminoloji sistemi hakkında", S.Y. Malov`un "Eski Türk dilleri çalışmalarının modern durumu ve perspektifleri", Ferhad Ağazade`nin "Türk dillerinde doğru yazım", N.F. Yakovlev`in "Türk milletlerinin sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili alfabe sisteminin kuruluş sorunları", C. Memmedzade`nin "Türk halklarının alfabe sistemleri hakkında", Kemanov`un "Türkçe öğretim metodolojisinin temelleri", N.N. Poppen`in "Türk dilleri ile Altay dillerinin karşılıklı akrabalığı meselesinin tarihi ve günümüzdeki durumu", H. Şeref`in "Arapça ve Latince sistem yazı tipleri ve bunların Türk-Tatar halklarında gözlemi", T. Menzelin "Balkan Türk Edebiyatı Çalışmalarının Sonuçları ve Perspektifleri" adlı sunumları XXI yüzyılda Türk halklarının ilişkilerinde aktüel konuları bizlere sunmaktadır.

I Türkoloji Kongresi'nin de etkisiyle Bakü'den sonra birçok şehirde konuyla ilgili toplantılar yapılmış olup, bunlar arasında 1927'de Kırım'da, 1928'de Semerkant'ta, 1930'da Almatı'da imla konferansları, 1932'den beri düzenlenen Türk dili kongreleri ve 1976'da Sovyet Türkoloji Kongresi en bilinenleridir. 1980 yılında Almatı, Taşkent ve 1988 yılında Aşkabat'ta düzenlenen kongrelerde aynı anlama önem arz etmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık kazandıktan sonra bir çok Türk dilli halklarla eğitim alanında ilişkiler kurmuş ve bu ilişkilerin gelecekte sürdürülmesi için şu adda anlaşmalar gerçekleştirmiştir: 18 Mart 1996 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşma; 23 Nisan 1997`de Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında yüksek nitelikli bilimsel ve bilimsel-pedagojik personelin tasdiki alanında işbirliğine ilişkin Anlaşma; 10 Haziran 1997`de Almatı`da Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında eğitim alanında işbirliğine ilişkin Anlaşma; 18 Haziran 1997 tarihinde Taşkent`te Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Nitelikli Akademik-Pedagojik Personelin Tasdik Edilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması; 18 Haziran 1997` tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması; 7 Nisan 2000`de Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Nitelikli Bilimsel ve Bilimsel-Pedagojik Personelin Onaylanması Alanında İşbirliği Anlaşması; 9 Kasım 2004`te Azerbaycan Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası arasında Azerbaycan'da "Erken (Okul Öncesi)

Çocukların Gelişimi İçin Teknik Yardım Projesi" konulu Anlaşma; 10 Kasım 2006`da Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında "Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki genel eğitim alanlarının bilgi ve iletişim ile sağlanması" projesinin ikinci aşamasına geçiş ve bütçesinin artırılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı; 24 Ağustos 2007 tarihinde Bakü`de, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı vd.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nde genel eğitim okullarının bilgi ve iletişim teknolojileri ile teminatı Programı (2005-2007 yıllar)" hakkında talimat Azerbaycan'da eğitimin çağdaş dünya standartlarına uygunlaştırılmasına ve ülkemizin geleceği için üstün düzey kadro imkanının oluşumuna yönelik olmuştur. 30 Ekim 2006`da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Genel Eğitimin Konsepti (Ulusal Müfredat) kavramsal belge olarak kabul edilmiştir. Bu curriculumun uygulamasının özü, yetiştirilen gençlerin hayati becerilere sahip olsun, bunun için bir ön ve temel bilgiler edinmekle öğrendiklerini uygulamayı becersinler. Azerbaycan`da uygulanan eğitim reformunun amacı öğrenme sürecinin verimliliğini sağlayarak ulusal ve evrensel değerlere sahip olan, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi beceren, aktif kişilik yetiştirmektir. Bağımsızlık döneminden sonra kolej ve özel lise tipi eğitim kurumlarının sayısı ve çeşiti artmıştır ki, bu tip işletmelerde bazen özel yetenekli çocuklar eğitim almaktadır. Genel olarak, bu tür eğitim kurumlarının faaliyetinde başlıca amaç ulus için yararlı, bilgili, yurtsever gençler yetiştirmekten ibaret olmuştur. Öyle ki, interaktif eğitim yöntemlerinin uygulanması maksatlı bu kurumlarda zaman zaman yabancı kuruluşlarla yakın temas kurarak uluslararası konferanslar gerçekleştirilmekte ve dünya ülkelerinin eğitim alanındaki öncü tecrübelerinden yararlanılmaktadır. "*Öğretmen kaynakları eleştirel olarak değerlendirmeyi, sonuçlar çıkarmayı, onları kanıtlamayı, kendi fikrini savunmayı öğretmektedir. İnteraktif metotlar öğrencilerin kaynak ve belgelerle bağımsız çalışmak becerisine, sağlıklı tartışma alışkanlıklarına, projelerin tertibini öğretmeyi hedeflemiştir*". Azerbaycan`da oluşturulan yeni tip tahsil müessislerinin temel özelliklerinden biri öğrencilerin serbest işlemelerine geniş ortam yaratmaktır, bu da yetişmekte olan yargı yeteneğinin gelişmesine hız vermektedir. Azerbaycan`da tatbik edilen eğitim reformları, Bologna eğitim süreci, Müfredat ve kredi sistemine geçiş, eğitimdeki yaşanan yenilikler ve eğitimin dünya standartlarına uyumu, özellikle yüksek pedagoji eğitimin sürekli olarak nitelikli öğretmen kadrolarının hazırlığına, okulda eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılmasına yeni kurullarla yaşamayı talep etmektedir. Bu müfredat hazırlanırken Avrupa ve ABD eğitim yöntemlerinin kullanımı tercih edilmiştir. Müfredata göre, eğitim ve öğretimin verim ve kalitesini yükseltmek, modern eğitim sisteminin kuruluşunda bazı taleplerin dikkate alınmasını öngörmektedir.

"Modern sistemlere bağlanmak daha üst düzey eğitim yasalarının kabulüne neden olmuştur. Bu sistemlerden başlıca örnek olarak Bologna sistemini gösterebiliriz. Bologna sisteminin prensipleri Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO \ CEPES-in yarattığı ortak çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. Burada aktifliğe neden olan faktör rekabetin artırılması, dolayısıyla değerlendirmenin çok puanlı ve kredi sistemi ile oluşmasıdır. Böylece, gelecekte daha yüksek düzey, entelektüel ve daha aktif gençlerin oluşması için onlarla aktif idraki öğretimin yapılması, cemiyette etkin kimliğin formüle edilmesi önemlidir. Toplumda etkin kişiliğin ahlaki liyakati, insanların değerler kriterinden birine dönüşmesini sağlamaktadır".

XXI yüzyılda eğitim alanında en başarılılardan birini, dünyevileşmiş eğitim yasası, Bologna deklarasyonu oluşturmaktadır. Bologna deklarasyonu, genel Avrupa bölgesinin entelektüel, kültürel, sosyal ve teknik altyapısını oluşturmak ve güçlendirmek yönünde formüle edilen bir çalışma olmuştur. "*Bologna sürecinin özü yakın yıllarda Avrupa yüksek öğretim bölgesi denilen ve temel faaliyet ilkelerinin benzerliğine dayalı genel Avrupa yüksek öğretim sistemini oluşturmaktan ibaretti*". Bologna sisteminin uygulanmasında Türkiye'nin tecrübesine önem verilmiştir öyle ki, üniversitelerin bağımsız olması, öğrenci ve öğretmenlerin rolü, Avrupa`da ihtisas derecelerinin biçimleniş şekli, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve kredinin denkliği, Avrupa Yükseköğretiminde eğitimin kalitesinin yüksek düzeyde

sağlanması prosedürü izlenilmiş ve tatbik edilmiştir. Bütün Türk dünyasında benzeri eğitim sisteminin oluşturulması ve bütünleşmiş çağdaş öğretim sisteminin kurulması dikkate alınması gereken önemli konularındandır. Bağımsızlık elde eden Türk dilli devletlerde yeni tipli okulların yapımı sıralı olarak gerçekleşmiştir, yapımda başlıca maksat millet için kaliteli gençler yetiştirmek olmuştur. Bologna eğitim sistemi dünya halklarının, o cümleden birçok Türk dilli halkların eğitimine entegrasyon eden bir sistem gibi öğrenilmektedir. Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya'nın bazı Türk dilli devletlerinde uygulanan bu sistem kendine has özelliklere sahiptir. Bu sistemde kullanılan yöntemlerden uzaktan eğitim- mesafe fark etmeksizin uzaktan öğrenim görmeğe olanak tanımaktadır. Mayıs 2005'te Azerbaycan Cumhuriyeti, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyetleri ile birlikte Bologna sistemine katılmıştır.

Eğitim hizmetlerinin sunumunda yüksek verim sağlayan uzaktan eğitim, 21. yüzyılda en etkili eğitim biçimi olma yoluna girmiştir. Azerbaycan'da ilk kez bu eğitime geçiş 2001 yılında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi İhtisas ve Yetiştirme Fakültelerinde gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan'da resmi uzaktan eğitim 19 Haziran 2009'da yeni "Eğitim Yasası"nın kabul edilmesiyle yürürlüğe girmiştir. Kanununun 13. maddesine göre görsel ve sanal eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim de verilmekteydi. 2005 yılında Azerbaycan'da Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretimin bazı yönleri için (örneğin, yüksek pedagojik eğitimin yönü) uzaktan teknolojilerin uygulanması için kavramsal ve stratejik açıdan önemli belgeler hazırlamış ve bu belgelere bazı eklemeler yaparak, yüksek pedagojik eğitim uzaktan teknolojiler temelinde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde pek çok eğitim türünü uzaktan eğitim yoluyla incelemek mümkündür: yüksek öğrenim almak, lise diploması almak, ikinci bir üniversite okumak, yabancı dil öğrenmek, MBA programı, online eğitimlere katılmak, özel kurslarda eğitim almak, orta öğretimde eğitim almak vb.

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Bakü'de Uzaktan Eğitim Merkezi açılmıştır. "2008-2012 Yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Bilişime Yönelik Devlet Programı" kapsamında yürütülen "Elektronik Öğrenim Sistemleri" projesinin ana bileşenlerinden biri olan Uzaktan Eğitim Merkezi orta öğretim vermektedir.

"Üniversite uzaktan eğitimi düzenlemek için somut öğretim kurslarının araştırılmasında her öğrenci için eğitim-metodik malzemelerin özel kompleksini tertip etmelidir. Buraya kursun temel konuları üzere derslikler; elektronik taşıyıcılara (CD) yazılmış ders kursları; metodik tavsiyeler, görevler, özel testler, denetim ve kurs çalışmalarının, sorgu edebiyatının listesi ve öğrencinin eğitim sürecinde karşılaşacağı terimlerin glossarisi. Bu, öncelikli zorunluluk ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yüksek öğrenim sisteminin modernleştirilmesinin stratejik yönlerinden biridir. Distant eğitimde elde edilmiş başarılar elbette ki, son aşama olarak kabul edilmemelidir. Onun faaliyet alanını sürekli genişletmek, kaliteyi yükseltmek karşıda duran esas amaçlardandır".

Eğitim materyalleri ve bilgileri, kullanıcı nerede olursa olsun, yükseköğretim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bir başka örnekle, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde Mektupla Yüksek Öğrenim Merkezi kurulmuştur. Bu kurum daha sonra yerini Genel Yüksek Öğretim Kurumuna bırakmıştır. 1983 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır. Bu fakülte, uzaktan eğitim alanında öğretim, araştırma ve sosyal yardım hizmetleri sunmaktadır. Başkent Bakü'de Anadolu Üniversitesi'nin ofisi bulunmakta ve faaliyetlerine devam etmektedir. Konsey, Bologna eğitim sisteminin aşamalarına sahip lisans ve lisansüstü şubelere sahiptir. Uzaktan Eğitim Türkiye için önemlidir. Başarılı bir uzaktan eğitim programı için önemli olan üç ana nokta şunlardır: Bilgi tasarımı, teknoloji ve destek. Pek çok farklı kaynaktan alınacak destek hem öğrencileri hem de öğretim elemanlarını etkili ve verimli uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmeye teşvik edecektir. Bilgi iletişim teknolojilerine ve uzaktan eğitime dayalı modern eğitim sistemi, başta Türkçe konuşan halklar olmak üzere dünya halklarının tek bir eğitim sistemi düzeyinde birleşmesini ve birbirinden yararlanma ilkesini geliştirecektir. İlimlerin sınırı olmadığı gibi, eğitim derslerinin de sınırı yoktur. Disiplinler arası ve

akademik bütünleşmeler, birbirlerinin eğitim sistemlerini, yöntemlerini, içerik ve değerlerini, stratejik ve değerlendirme sistemlerini öğrenmelerini sağlamaktadır.

2. Kazakistan

20. yüzyılın başlarında öğrencilerin sadece aul medreselerde eğitim görme imkânı buldukları ve 1916'da çok sayıda Rus ve Rus-Kazak okullarının bulunduğu Kazakistan'da, SSCB döneminde eğitimde fazla ilerleme kaydedilmemiştir. Bağımsızlıktan sonra Kazakistan'da eğitim sisteminin gelişim aşamaları şu şekildeydi; 1. Aşama; yükseköğretim için yasal ve düzenleyici çerçevenin oluşturulduğu 1991-1994 yıllarını kapsamaktadır. 1993 yılında 30.000 öğretmen, öğretmenlerin maddi durumlarının zorluğu ve düşük statüleri nedeniyle mesleki faaliyetlerini durdurmuştur; 2. aşama - 1995-1998'de orta öğretim zorunlu hale geldi, yüksek öğretimin modernizasyonu, eğitim içeriğinin yenilenmesi ana hedef ve ilkeler arasında yer alıyor (Cumhuriyet'te yüksek öğretim reformu en yoğun şekilde 1995'ten itibaren yapılmaya başlandı); 1999-2000 yılları, eğitim yönetimi ve finansmanının yerelleştirilmesi, eğitim kurumlarının akademik özgürlüklerinin genişletilmesi; 2001-2007'de yüksek ve orta öğretim sisteminin stratejik gelişimi, eğitim stratejisinin yönleri belirlenir; 2010 - Kazakistan Cumhuriyeti'nin sürekli eğitim sistemine "Kendini tanıma" konusunun toplu olarak tanıtılması: anaokulu - okul - kolej - üniversite; Pedagoji üniversitelerinde "Sosyal pedagoji ve öz-farkındalık" uzmanlığı tanıtılmış ve bu uzmanlık alanında geleceğin öz-farkındalık öğretmenlerinin yetiştirilmesine başlanmıştır; 2005-2010 yılları, yükseköğretim sistemini piyasa ekonomisi koşullarına uyarlamanın en uygun yollarını arama yıllarıdır.

Çocuklar genellikle altı ya da yedi yaşında okula başlamaktadırlar. Kazakistan'da zorunlu eğitim 12 yıllık eğitimi içermektedir. 9. sınıftan sonra öğrencilere "temel orta öğretim" ve 11. sınıftan sonra "genel orta öğretim" sertifikası verilmektedir. Birleşik Ulusal Sınav, yüksek okullara 11. (12.) sınıftan sonra yapılan bir giriş sınavı olarak belirlenmiştir. Kazakistan'da yüksek öğrenim, genel orta öğretim veya orta uzmanlık eğitimi temelinde verilmektedir. Okul mezunları, yüksek öğretime girmek için okul bitirme sınavlarının yanı sıra Birleşik Ulusal Sınav veya kapsamlı sınav (önceki yılların mezunları için) şeklindeki giriş sınavlarına tabi tutuluyorlar. Kazakistan vatandaşları, yurtdışında okumak için düzenlenen bir yarışmaya dayalı uluslararası "Bolashak" bursunu kazanma hakkına sahiptirler. Üniversiteden mezun olunduktan sonra lisans derecesi (4 yıl) veya yüksek lisans derecesi (6 yıl) almaktadır. Kazakistan'da ikinci yüksek öğrenim, yalnızca hızlandırılmış bir çalışma süresiyle (2-3 yıl) ücretli olarak verilmektedir.

Türkiye veya Rusya'dan gelen öğrencilerin matematik, fen bilimleri- doğal bilim ve okuma gibi konularda hazırlık düzeylerinin Kazakistan'dan çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak Kazak eğitimi arasındaki en büyük fark, öğrencilerin ahlaki ve manevi bilgiler aldıkları "Kendini Tanıma" konusudur. Kazakistan'ın eğitim sisteminin ana sorunları arasında, farklı öğrenci kategorileri için kaliteli eğitime eşit erişimin olmaması, eğitim kurumlarının sınırlı bağımsızlığı, finansman düzeylerinin düşük olması ve etkili bir öğrenci eğitim sisteminin olmaması sayılabilir. Yüksek öğretim kurumlarında birbirini izleyen reformları gerçekleştirme girişimleri, bir bütün olarak ülkenin tüm eğitim sisteminin doğasında bulunan temel eksikliklerin yeterince üstesinden gelinmesine izin vermemektedir. Kazakistan'daki "Eğitim" Kanununa göre, bir vatandaşın ilk kez eğitim alması durumunda, ücretsiz orta ve ilk mesleki eğitimin yanı sıra ücretsiz yüksek öğrenim, devlet hibeleri ile rekabetçi bir temelde garanti edilmektedir. Yarışma, kapsamlı test sonuçlarına göre verilen sertifikaların puanlarına göre düzenlenmektedir. "Altın Belge" brövesi sahiplerinin yanı sıra, uluslararası ve cumhuriyet yarışmaları ile olimpiyatlarda ödül kazananlar da hibe almada önceliğe sahiptir. Kazakistan'da daimî olarak yaşayan yabancılar, Kazakistan'ın eğitim kurumlarıyla yapılan anlaşmalar ile belirlenen şekilde, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarıyla eşit koşullar altında eğitim hakkından yararlanmakta.

1995 yılında Kazakistan Anayasası ortaöğretimin zorunlu niteliğini onaylamıştır. Öğrencilerin yaklaşık %5'i özel okullara eğitim görmekte ancak faaliyetleri de devlet tarafından denetlenmektedir. 2000 yılında Kazakistan hükümeti, Kırgızistan ve Tacikistan hükümetleriyle birlikte dünyanın ilk

uluslararası yüksek öğretim kurumunu oluşturacak bir eğitim kurumu olan Orta Asya Üniversitesi'ni kurmuşlardır. Üniversitenin 3 kampüsü bulunmakta, Kazak kampüsü Tekeli'de inşa edilmiştir. 2003 yılında Asya Kalkınma Bankası, Kazakistan'daki bu ülkeye teknik destek için 600.000 dolar hibe ayırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 2004 yılından bu yana bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim alanında çalışmak üzere 137 Barış Gönüllüsünü görevlendirmiştir. "Bilgi-İnovasyon" öncülüğündeki Uluslararası Kamu Fonu şunları içermektedir: Kazak-Türk Lisesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Taraz'daki Jambil Yenilikçi Lisesi, Süleyman Demirel Koleji-Lisesi, "Galaxy" Uluslararası Okulu, Uluslararası "Nur- Orda".

Kazakistan'da 2001/2002'den 2005/2006 akademik yılına kadar Rusça eğitim veren okul sayısı eski döneme göre 303 eksi göstermektedir, Rusça-Kazakça karma okul sayısı %5 artmış ve Kazakça eğitim veren okul sayısı % 46 artmıştır. Aynı dönemde öğrenci oranı %31,5'ten %42,6'ya yükselmiştir. 2009 yılında yayınlanan verilere göre devlet okullarındaki 2.546 milyon öğrenciden 1.543 milyonu (%60,6) Kazakça, 0,904 milyonu (%35,5) Rusça ve 0,079 milyonu (%3,1) Özbek dilinde eğitim görmektedir. Kazak dilinde eğitim veren okulların sayısı artış göstermekte. 26 Ekim 2009 itibariyle, Kazakistanlı okul çocuklarının %61'i ve öğrencilerin %48'i Kazak dilinde eğitim görmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı J. Tuymebayev, 2010 yılında verdiği bir röportajda, Rus okullarının kapanmasıyla ilgili şu şekilde açıklama yapmıştır: *"Öğrencilerin Rusça, yoksa kazakça eğitim alması ebeveynlerin seçimidir. Devlet özellikle okulları kapatmıyor. Cumhuriyetimizde Rus okullarının yaklaşık yüzde 30'u, yani tüm derslerin Rusça öğretildiği okullar var."* 26 Temmuz 2010 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhtar Kul-Muhammed, Kazakistan tarihinin ülke üniversitelerinde sadece Kazak dilinde okutulacağını duyurmuştu. Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Kurumu'na göre 18 Ocak 2011 akademik yılı başında Kazakistan Cumhuriyeti'nde Kazak dilinde eğitim gören öğrenci sayısı 319.940, yani yaklaşık %52'tir. Devletin kendi dillerinde verilen kurumlarda eğitim almadan, hizmet sektöründe, kolluk ve yargı organlarında kariyer yapmak imkansızdır. Kazakistan'da üç tür ulusal okul mevcuttur: Özbek, Uygur ve Tacik. Okul sadece Kazakça veya Rusça eğitim verme hakkına sahiptir. 2014 yılında 2,5 milyon öğrenciden 1,7 milyonu (%68) Kazak dilinde ve 800.000'i (%32) Rusça eğitimini tamamlamıştır. Son verilere göre Kazakistan'ın yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 62,7'si Kazak dilinde, yüzde 34,3'ü ise Rusça eğitim görmektedir.

Türkçe konuşan bir devlet olan Kazakistan Cumhuriyeti'nde bağımsızlık döneminde aşamalı olarak reformlar yapılmıştır, anadilde eğitim 21. yüzyılda bağımsızlığın ilk dönemlerine göre gelişim göstermiş ve ilk Uluslararası Asya Üniversitesi bağımsızlık döneminde kurulmuştur. Bologna uluslararası modern eğitim sistemi tüm yüksek öğretimde- Lisans ve Yüksek Lisans seviyelerinde uygulanmıştır. Kazakistan 2010 yılında Bologna sürecine resmen katılmış ve bu sürece katılan devlet sayısı 47'ye yükselmiştir. Yurtdışı eğitim sistemi tesis edilmiş, Kazak gençleri Türkçe konuşulan devletlerde ve diğer ülkelerde eğitim alma fırsatı yakalamıştır. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan başta olmak üzere birçok Türkçe konuşulan devlette, Kazak-Türkçe eğitimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kazak gençlerinin Türki Devletlerde düzenlenen konferans ve sempozyumlara, Kazakistan'da düzenlenen bilimsel kongre ve konferanslara, Türkçülüğün tanıtımı ile ilgili edebi-sanatsal, tarihi ve resmi toplantılara katılımı devletlerin, halkların ve gençlerin yakınlaşmasını sağlamaktadır. Türkçe konuşan ülkeler ve liderleri ile akdedilen kapsamlı anlaşmalar ve siyasilere aldığı kararlar da, bu ilişkilerin gelişimini ve stratejik işbirliği yükseltmektedir.

2. Kırgızistan

SSCB'nin yıkılışından önce başlayan "yeniden yapılanma" döneminde, Kırgız SSC'de ve bir bütün olarak SSCB'de sosyal örgütler kurulmuştur. Mayıs 1990'da cumhuriyetteki bu hareketler (Aşar, Asaba, Ataulduk demilge, Akyikat, Akkeme, Ene tili, Kırgız El ve diğerleri) Kırgızistan Demokratik Hareketi'nde birleşmiştir. Ekim 1990'da Kırgız SSC Yüksek Sovyet'i toplantısında Kırgız Demokratik

Hareketi temsilcileri, cumhuriyet liderliğinin istifası, Moskova'nın gücünün zayıflaması, deklarasyonun kabul edilmesi, egemenlik, basın özgürlüğü ve gizli, alternatif gerekçelerle cumhurbaşkanının seçilmesi talebi ile ilgili olarak siyasi açlık grevi ilan etmişlerdir. Durumu çözmek adına akademisyen Asgar Akayev, cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı pozisyonuna aday gösterilmiş ve 15 Aralık 1990'da cumhuriyetin devlet egemenliğine ilişkin Bildirge kabul edilmiştir. 31 Ağustos 1991'de Kırgız SSC Yüksek Sovyet'i, SSCB'de Acil Durumlar Devlet Komitesi'nin yenilgisiyle sonuçlanan krizin arka planında bağımsızlığını ilan etmiştir. 18 Aralık 1991'de Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 26 Aralık 1991'de SSCB Yüksek Sovyeti Cumhuriyetler Konseyi, SSCB'nin dağılmasına ilişkin bir bildiri kabul etmiş ve Kırgızistan, hukuken bağımsız bir devlet olmuştur. Kırgızistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra toplumun demokratikleşmesi, devlet yapısının güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi yönünde zorlu bir geçiş sürecinden geçmiştir. Otoriterliğin yükselişi, yaygın yolsuzluk ve kayırmacılık konusundaki popüler hoşnutsuzluk 2005, 2010 ve 2020'de kitlesel protestolara ve başkanların görevden alınmasına yol açmıştır.

Kırgızistan'da devlet dili Kırgızca, resmi dil Rusçadır. Kırgız Cumhuriyeti Anayasasının 66. ve 71. Maddeleri gereğince, din eğitimi alanında devlet politikasını uygulamak için: 1. 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren genel eğitim kurumlarının 9. sınıf öğrencileri için karar kabul etmiştir. Böylece, Kırgız Cumhuriyeti'nin mülkiyet türüne ve biçimine bağlı olarak temel müfredatta "Dinlerin gelişim tarihi" konusuna yer verilmiştir; 2. Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, belirlenen prosedüre uygun olarak: 9. sınıflar için önceden hazırlanmış "Dinlerin İnşa Tarihi" öğretim-metot kompleksini sonuçlandırmıştır; 3.7-8. sınıflar için öğretim-metodolojik kompleksi "Dinlerin Gelişim Tarihi" ni geliştirilmiştir; 4. "Din Bilimleri" uzmanlık alanında eğitim veren ilgili eğitim kurumlarında işgücü piyasasında talep edilen ek ilgili niteliklere sahip bütçe yerleri sağlanmıştır; "Kırgız Cumhuriyeti bütçesi hakkında" Yasada uygun değişiklikler yaparak, bu paragrafta belirtilen önlemlerin uygulanması için Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına gerekli fonları tahsis edilmiştir. 2022 ve 2023-2024 Tahmini"; "Dinlerin İnşa Tarihi" konusunun cumhuriyetin genel eğitim kurumlarında kademeli olarak uygulanması için her yıl Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına gerekli fonlar tahsis edilmekte. Şu anda devlette Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı yönetmenliğinde, Teknik Üniversite ve Devlet Tıp Üniversiteleri bulunmaktadır.

Bağımsızlığın ilk yıllarında, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin 5 Temmuz 1996 tarihli ve 307 sayılı Kararnamesi "Kırgız Devlet Tıp Enstitüsünde okuyan profesör sayısının öğrenci sayısına oranını hesaplamak için standardın onaylanması hakkında" ülkede tıbbın ve tıpla ilgili yüksek öğretimin gelişmesini sağlayan takdire şayan bir karar hazırlanmıştır. Yurtdışında eğitim almak için Kırgız vatandaşının 2500 dolar, yani 156400 Coma (Kırgız ulusal para birimi) ve ödenmesi gerekmektedir. Kırgızistan vatandaşı olan gençler Türkiye, Çin, Malezya, Singapur, Polonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti'nde okuyabilmektedir. Türkçe konuşan ülkeler arasında sadece Kırgız Müfredatı modern orta öğretim sistemine ve Bologna yüksek öğretim sistemine katılmamıştır ve bu durum onlar için eğitimde bir dezavantaj olarak değerlendirilmektedir.

3. Türkmenistan

Bağımsız Türkmenistan'ın yeni tarihi, 1990'da SSCB'nin dağılmasıyla başlamaktadır. 27 Ekim 1991'de Türkmenistan bağımsızlığını ilan etmiş ve Türkmenistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı) olmuştur. Saparmurat Niyazov Türkmenistan'da yaygın kullanılan Rus diliyle alakalı şöyle diyordu: "*Türkmenistan halkının en az üç dil konuşması kabul görülmektedir: Türkmence, Rusça ve İngilizce*".

Türkmenlerin yeni tarihindeki en önemli dönüm noktası, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi (27 Ekim 1991), Türkmenistan Anayasası'nın kabulü (18 Mayıs 1992) ve antlaşmanın imzalanması olarak bilinmektedir. Ayrıca, 1993'te Türkmenistan Latin alfabesine geçmiştir ve böylece Rusça konuşulan dönemin başka bir eseri olan Kiril alfabesini kaldırılmıştır. Ancak Rus diline asıl darbe, Rus

dili öğretiminin önemli ölçüde azaltılmasının bir sonucu olarak eğitim reformları olmuştur. Rus okulları önce Türkmen okullarıyla birleştirilmiş, sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Rus eğitiminin gerilemesi ve kamu sektörünün "Türkmenleşmesi" nedeniyle, Türkmenistan'ın genç nesli giderek daha az Rusça konuşmaya başlamıştır. Aynı zamanda 1990'lı yıllarda Rusçanın "ek dil" olarak Türkçe ve İngilizce 'de rakipleri oluşmuştur. "Yeni Türkmen alfabesi" konusu, çocuklara Latin alfabesiyle okuma ve yazmayı yeniden öğreten okullarda tanıtılmaktaydı. Yeni bir yazının tanıtılması, genç ve esnek bir nüfus için nispeten zahmetsiz olsa da Türkmenistan'ın yetişkin sakinleri böyle bir geçişi zor bulmuşlardır. Zorlukların sadece Rusça konuşan nüfusu değil, Rusça bilmeyen kırsal kesimdeki vatandaşları da etkilediği söylenebilir. Özellikle Kiril alfabesine ömrü boyunca alışan yaşlılar bir süre çaresiz durumda kalmışlardır. Türkmenistan'daki tek Rus okulu, Aşabat'ta Aleksander Puşkin'in ismini taşıyan ortak Türkmen-Rus okulu olmaya devam etmektedir. Özel kabul zorluğuna rağmen, okul, bir çocuğun eğitimi için büyük talep görmektedir. Puşkin Okulu, Türkmenistan'daki Rus kültürü ve eğitiminin ana merkezi olarak kabul görülmektedir. Rusya Büyükelçiliği'nin desteğiyle Türkmen-Rus okulu, Rus kültürü, tarihi ve diline yönelik etkinlikler düzenlemektedir. "Rus okulunda" eğitimin en önemli unsuru, çoğu ebeveynin temel amacı, çocuklarının Rus üniversitelerine kabulü olarak bilinmektedir. Rusça bilmek aynı zamanda Rusça konuşulan bir ülkede yüksek öğrenim görme şansı sunmaktadır. Türkmenistan üniversitelerine mevcut kabul sistemi, yurtdışına büyük bir başvuru akışına neden olmuştur. 2001 yılında çıkış vizesinin kaldırılmasıyla birlikte Türkmen başvuru sahipleri yurt dışında eğitim alma fırsatlarını elde etmişlerdir. Örneğin, Sovyet sonrası alanda üniversitelere girerken Rus dili bilgisi avantajlı sayılmıştır. Yani sadece Beyaz Rusya'da 8000 Türkmen öğrenci eğitim görmektedir. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'da eğitim gören Türkmen öğrenci sayılarına bakacak olursak, Rus dilinin çevre ülkelerle uzun süredir bir nevi "temas" rolü oynadığını görebilmekteyiz. Türkmenistan'daki mevcut ekonomik durumda, Rusça bilmek kentsel çevredeki rekabet gücünü önemli ölçüde artırmaktadır. Rus dilinin alaka düzeyinin birkaç yönü vardır: tarihsel, araçsal, kültürlerarası ve medya. Bu ilgi modern zamanlarda da devam etmektedir.

Birleşik Milletler Genel Kurulu'nun "Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlığı hakkında" (12 Aralık 1995) kararı Türkmenistan için önemli belgelerden biri olarak kabul edilmiştir. 2001 yılının en büyük olayı Saparmurat Türkmenbaşı'nın "Rukhname" adlı Türkmenistan'ın manevi, etik ve estetik kodunu yazmasıydı. Mesleki faaliyet açısından Türkmenistan'daki Rus nüfus hemen hemen tüm alanlarda yer almaktadır. Rusların çoğunluğu ve Rusça konuşan nüfus geleneksel olarak başkentte ve bölgesel merkezlerde yaşamaktalar. 1990'larda başlatılan "Türkmenleştirme" projesi, Rus halkını kamu hizmetlerinde liderlik pozisyonlarına sahip olma fırsatından mahrum etmiştir. Şu anda Türkmenistan hükümetinde Rus nüfusunun tek bir temsilcisi bulunmamaktadır. Ek olarak, garip bir şekilde, yerel üniversiteler Türkmen olmayan adayların kabulünü neredeyse sıfıra indirmiştir. Böylesine garip bir karar, genç beyinlerin yurtdışına akışını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda ulusal azınlıkların yabancılaşmasına da neden olmuştur. Daha çok devlet kurumlarının memur ve çalışanlarını yetiştiren yerel üniversiteler homojenleşerek tamamen "Türkleşmiş" hale gelmiştir.

SSCB'nin dağılmasıyla birlikte, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, İngilizce bilgisi, bir vatandaşın niteliklerini ve genellikle maddi durumunu önemli ölçüde iyileştirmenin bir yolu haline gelmiştir. İngilizce, ayrıcalıklı dilin yerini almış ve Batıya göçün çekici beklentisine ek olarak, İngilizce çok sayıda yeni yabancı şirket ve kuruluş tarafından talep edilmiştir. İngilizce bilmek, bu tür kuruluşlarda istihdam edilmenin koşullarından biri olmuş ve bu, kitlesel dil öğrenmeyi teşvik etmiştir. Shakespeare ve Hollywood'un dili özel öğretmenler, dil merkezleri ve ABD Büyükelçiliği'nin desteğiyle "Barış gönüllüleri" tarafından yaygınlaştırılmıştır. FLEX değişim programı, her yıl yaklaşık altmış lise öğrencisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesiyle İngiliz dilinin yayılması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Geri dönen öğrenciler, hem Amerikan kültürünü, hem de İngiliz dilini tanıtarak, Amerika

köşelerinde alışılmadık derecede aktif olma eğilimindedir. Ancak İngilizce, Türkmenistan'da iletişim dili haline gelmemiştir, bir araç dili olarak hala değerli bir beceri ve eğitimin bir göstergesidir.

Türkiye'nin bağımsız Türkmenistan'ın eğitim sisteminin gelişmesinde paha biçilmez hizmetleri vardır. Birincisi, Türkmen-Türk ilişkilerinin önemli ölçüde gelişmesinin popüleritesi, Türkmen-Türk liselerinin gelişmesi, Türk inşaat ve ticaret şirketlerinin ülke çapında yaygınlaşması, yüksek öğretimde Türk faktörünün varlığı ve ayrıca Türk kültürüne aşinalık genel, Türkmenistan'ın bilimsel, kültürel ve kapsamlı gelişimini teşvik etmiştir. İkincisi, Türkmenistan ile Türkiye'nin dilsel ve kültürel yakınlığı, Türk dilinin dil ortamında hızla geniş bir yer kaplamasını ve ana dilden sonra ikinci dil haline gelmesini sağlamıştır. Böylece uydu antenlerinin, Türk dizilerinin, programlarının, müzik ve söyleşi programlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkmence konuşan nüfusun önemli bir bölümü kolaylıkla Türk medyasına geçiş yapmış ve Türkmen topraklarında kolaylıkla kök salmış ve Türkiye'de bütün bir "yakın Türk" kültürüne hayat vermiştir. Ülkede Türk kültürü ve eğitiminin etkisi büyük oranda hissediliyor ve bu durum birçok göçmenin Türkiye'de çalışması ve yaşamıyla güçleniyor.

Tek dil, tek alfabe ve Turan yolu, başta Türkiye olmak üzere bağımsızlığını kazanan tüm Türk devletlerini temel uygulaması haline getirmiş, onların amacına çevrilmiştir. 21. yüzyılın başından bu yana Türkçe konuşan ülkeler, başta eğitimin gelişimi olmak üzere birçok alanda, askeri eğitimde bile önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

4. Özbekistan

Ağustos 1991'de Özbekistan Yüksek Sovyet'i, "Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığının Bildirilmesi Hakkında" kararı ve "Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığının Temelleri Hakkında" Kanunu kabul etmiştir. 30 Eylül 1991'de Özbek SSC, "Özbekistan Cumhuriyeti" olarak yeniden adlandırılmış ve 1992'de kabul edilen ülke anayasası, "Özbekistan" ve "Özbekistan Cumhuriyeti" adlarının eşdeğer olduğunu belirtmiştir.

Özbekistan'ın resmi dili Özbekçedir. İkinci önemli dil, ülkede nüfusun önemli bir bölümü tarafından yaygın olarak konuşulan Rusçadır. Rus dili bilgisi, şehir sakinleri arasında kırsal bölge sakinlerinden daha iyidir. Rus dilinin ülkede bir statüsü olmamasına rağmen, resmî belgeler, raporlar vb. önemli bir kısmı, tüm faaliyet alanlarında yaygın olarak kullanılan Rusça olarak yayınlanmaktadır. Rus dilinin öğretilmesi okullarda zorunludur ve ikinci sınıftan itibaren başlatılmaktadır. Özbekistan topraklarında, Rus dilinde yüksek öğretim kurumları ağı da dahil olmak üzere devlet eğitim kurumları ağı kurulmuştur ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. 2013 verilerine göre, Özbekistan'da Rusça eğitim veren 848 okul da dahil olmak üzere birçok Rusça gazete ve dergi bulunmaktadır. Özbekistan topraklarında, bu ülkenin vatandaşlarının çoğu Rusçayı mükemmel bir şekilde bilmektedir. Bu dil, ülkenin SSCB'ye katılmasından hemen sonra Özbekistan'da popüler olmuştur. Bugün Özbekistan sakinleri Rusçayı ikinci bir ulusal dil olarak görmekte ve bu nedenle çocuklarını Rusça eğitim veren okullara, anaokullarına ve sınıflara göndermektedirler. Özbekistan'da 739'u Rusça olmak üzere 10.000'den fazla okul bulunmaktadır. Bir Rus okulunda okuma arzusu, çocuğun daha iyi bir eğitim alabileceği ve gelecekte iyi bir iş bulabileceği gerçeğiyle belirlenir, çünkü bilimsel ve kurgu literatürün çoğu Rusça yazılmıştır. Özbekistan'da Rusça resmi olarak yabancı dil olarak kabul edilmekte, bu nedenle anadili, bir üniversiteye kazanırken veya gelecekte bir iş ararken önemli avantajlara sahip olacağı düşünülmektedir.

2016 yılında cumhuriyette 9628 okul bulunmaktaydı, okullar eğitim diline göre şu şekilde ayrılmıştır: 8825- Özbekçe, 836- Rusça, 380- Kazakça, 363- Karakalpak, 247- Tacikçe, 57- Kırgızca, 56 – Türkmen dilinde eğitim verenler. Gelişmiş üniversite ağına rağmen, buralarda çalışan profesör ve öğretmen sayısı azdır (2015'te 22,8 bin kişi). 2010 yılında Birleşik Milletler, Çocuklara Yardım Fonu ve IKEA Sosyal Girişimler Vakfı, Özbekistan'daki 850 okula 35.000 çocuk kitabı dağıtmıştır. Okullarda eğitim ücretsizdir, ancak her öğrenciden ders kitaplarının kullanımı için yıllık bir kiralama ücreti alınmaktadır. 2017/2018'de ders kitapları için en ucuz kiralama ücreti 7400 somdur. Birinci sınıf öğrencileri, Merhamet evleri, özel okullar ve yatılı okulların öğrencileri, sosyal yardıma muhtaç ailelerin

çocukları ders kitaplarını ücretsiz olarak almaktalar. Bağımsızlık yıllarında, SSCB'den miras kalan eğitim sistemi çok değişmiştir: örneğin, 2004'te uzaktan eğitim (Açık öğretim) kaldırılmıştır, ancak 2017'den itibaren bazı yükseköğretim kurumlarında yeniden başlatılmıştır.

Özbekistan'da 2-7 yaş arası çocuklar için birkaç tür okul öncesi kurumun çalışma ilkeleri şu şekildedir: bebek evleri, çocuk bahçeleri- evler dahil; Anaokulu-kurum ilköğretim işlevini yerine getirmektedir. Bu türden kurumlarda Rusça, İngilizce veya diğer diller öğretilmektedir, sanat ve estetik eğitimi, spor ve daha birçok konuda öğrenim de sağlanmaktadır. Anaokulların esas görevi, çocukları mümkün olduğunca okula hayatına hazırlamak, fiziksel veya psikolojik gelişiminde hafif sapmaları olan öğrencilere nitelikli iyileştirici yardım sağlamaktır. İlâveten, gözetime ihtiyaç duyan zayıf çocukların rehabilitasyonunu teşvik etmek olan çocuk kurumları da mevcuttur.

Özbekistan'da ücretsiz okul eğitimi genellikle, 6-16 yaş arası çocuklara yöneliktir. Orta öğretim iki düzeyden oluşmaktadır. Öncelikle, ilköğretim (1-4. sınıflar) ve devamında, genel orta öğretim (1-9. sınıflar). Okullarda öğretim Özbekçe yapılmaktadır. İlk aşamanın görevi, gelecekteki çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilginin temelini oluşturmaktır. Bir sonraki aşama da ise, öğrencilere büyük miktarda veri sunulmakta, bağımsız düşünme ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi sağlanmakta, mesleki oryantasyon için pratik deneyim kazandırılmaktadır. Hemen devamında, 9. Sınıf öğrencileri, yükseköğretime kabul veya istihdam için temel bilgileri edinebilecekleri kurumun türünü ve yönünü seçerek lise ve kolejlerde eğitimlerine devam edebilmekteler. Üniversite kazanmak için sınav sonuçlarına göre gerekli puanı almak gerekmektedir. Ülkenin her vatandaşının yükseköğretim kurumlarında okuma şansı vardır.

Özbekistan, Bologna sürecine resmi olarak katılmamasına rağmen, yüksek öğretimde iki aşamalı bir sistem tatbik etmektedir. Bunlar lisans ve yüksek lisans (seviyeleridir) aşamaları olarak tanınmaktadır. Her sistem için yeni eğitim standartları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu eğitim süreci, her öğrencinin edindiği bilgi ve becerileri sistematize edeceği ve modern teknolojileri uygulayacağı şekilde tasarlanmıştır. Özbekistan'daki, yüksek öğretim sistemi şu kurumları içermektedir: Üniversiteler ve Enstitüler. Kurumlar devlet standartlarına göre oluşturulmuş mesleki ve akademik yüksek öğretim programlarını uygulamaktadır. Özbekistan'da standart Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Toplamda, bu 204 haftaya eş değer sayılmakta. Öğretim süresinin %60-70'i teorik bilgide uzmanlaşmaya ayrılmıştır. Yüksek lisans çalışmaları iki yıl boyunca yürütülmektedir. Yani toplamda 100 hafta süregelen bir eğitim hayatı formüle edilmiştir. Bunun %35-40 - teorik dersler; %40-50 - bilimsel aktivite; %5-7 - tasdik süresi; %14-16-tatillerden ibarettir. Özbekistan Cumhuriyeti okullarında ve eğitim kurumlarında çok yönlü bilgi ve iletişim teknolojilerini uygulanmamaktadır.

5. Sonuç/Conclusions

Türk dili konuşulan tüm ülkelerde genel Türk tarihi ve kültürünün öğretilmesi gerektiğini, bunun için de öncelikle Türk halklarının tarihinin yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu faaliyet, 1. koordinasyon kurulunun denetiminde, bilinen tarihçilerin ortak çalışmasıyla yürütülmelidir. Ne yazık ki Türk halklarının tarihini inceleyen tarihçiler arasında bir koordinasyon yoktur. 2. Birinci Türkoloji Kurultayı'nda alınan kararda da belirtildiği gibi, Türk halklarının tarihine ilişkin en önemli kaynakların basımına istikrarlı bir hızla başlanmalıdır. 3. Yayınlanmamış arşiv materyallerinin Türk halklarının diline çevrilmesi ve basılması en önemli ve çözüm bekleyen konulardan biridir. 4. Türk halklarıyla ilgili sözlü halk edebiyatı, folklor ve çeşitli kroniklerden örnekler toplanıp yayınlanmalıdır. 5. Dünya arşivlerinde ve bilim dünyasında Türk halkının tarihi, dili, etnografyası, edebiyatı, tarihi şahsiyetleri ve diğer konularda yazılan bilimsel araştırma eserleri Türk dillerine çevrilerek incelenmelidir. 6. 3 Ekim 2009'daki Nahçıvan zirvesinde de belirtildiği gibi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi kurulmalı ve yeni tarihi dönemde onun etkin faaliyeti takdire şayan olmalıdır. Birinci Türkoloji Kurultayı'nın fikirlerinin devamı olarak bu kurumun, Türk halklarının coğrafyasında bilimsel ve kültürel entegrasyonun gelişmesinde önemli bir olay haline gelmesi gerekmektedir. 7. Uluslararası Türk

Akademisi'nin bir projesi olarak, Türk dili konuşulan ülkelerin ortak ortaöğretim okullarında okutulmak üzere kabul edilen "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının hazırlanmasına başlanması, yayımlanması ve kullanıma başlanmasıdır. "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" ders kitapları da 21. yüzyılda modern Türkoloji açısından önemli kazanımlardan biri olarak değerlendirilmelidir. 8. 29 Haziran 2015'ten itibaren Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği'nin işleyişiyle bilim alanında ortak araştırmaların, ortak gezilerin, ortak konferansların düzenlenmesi ve uygulanması süreçlerinin tutarlı ve kesintisiz olması gerekmektedir. 9. Türk halkları için ortak bir Latin alfabesinin tanımlanması, benimsenmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması, Türkçe konuşan halkların bilim adamlarının ve aydınlarının temel görevlerden biri olmalıdır.

Türk halklarının bilimsel ortamını kapsayan özel etki faktörüne sahip bir akademik derginin oluşturulması, modern aşamada Türkoloji'nin gelişmesinde, bilimsel fikirlerin tartışılmasında ve paylaşılmasında önemli bir faktör olabilir. Genel olarak dünya bilim ve eğitim entegrasyonunda eşsiz bir yere ve paya sahip olan Türkçe konuşan halkları tek bir seviyede birleştirmek, bu entegrasyonu daha da güçlendirmek, Birinci Türkoloji Kongresi'nin materyallerini derinlemesine ve sevgiyle incelemek, Türk halklarının folklorunu araştırmak ve karşılaştırmak, bunların tamamen Latin alfabesine geçişini sağlamak, dünya arşivlerinde Türkçe konuşan halklara ait bilimsel ve tarihi önemi büyük olan arşiv belgelerini ortaya çıkarmak, yazılı tercüme ve inceleme yapmak araştırma çalışmaları ve bunları gerçek hayatta daha pratik bir şekilde uygulamak temel görevlerden biridir. Eğitim ve öğretim ile ilgili Avrupa programlarına, Bologna ve Müfredat standartlarına, uzaktan eğitime, bilgi ve iletişim teknolojilerine değinen genç Türk çocukları I Türkoloji Kongresi örneğini takip ederek daha fazla uluslararası bilimsel konferans, sempozyum ve kongrelere katılmalı, temel sorunları çözmek için Türksoy kökleriyle ilgili üst düzey raporlarıyla genç nesle bir çağrı olarak "dünya tribünlerinden" vaaz verebilmeliler. 2026 yılına denk gelecek olan 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün, Birleşik Türk Dili, Birleşik Türk Alfabesi ve Birleşik Türk Kültürü ile Türk diline dayalı bağımsızlığını kazanan tüm Türk dili konuşan devletler tarafından takip edileceğine inanıyoruz. Türk birlik tek yumruk olarak birleşecek ve tüm dünya Türk'ün zekasına, aklına, dünyadaki söz gücüne hayran kalacak.

KAYNAKÇA/REFERENCES

1. "11 iyun 2004-cü il tarixli 688-II QD nömrəli qanun", *Azərbaycan qəzeti*, 11 avqust, 2004-cü il, № 185.
2. Aşirov, Tahir ve Albayrak, Çağdaş. "XX. yüzyılın başlarında Türkmenistan'da kız çocuklarının eğitimi üzerine çalışmalar: Gülsüm Şehidiye örneği", *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 5/1 (2020): 158-172.
3. Avcı Erduran, D. & Saparov, K. A. "Özbekistan'da Doğada Uygulamalı Eğitim Programı: 'O'quv Dala Amaliyati'", *İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi*, 7/2, (2022): 81-98.
4. Avcı, Yusuf. "Özbekistan'da Fıtrat'ın Ceditçiliği, Eğitimciliği ve Eğitim Felsefesi", *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 21 (2006): 39-51.
5. "Azerbaycan – BM", <https://lib.aliyevheritage.org/tk/9646663.html> (Erişim tarihi: 04.11.2023).
6. "Azerbaycan Kırgızistan ilişkileri", <https://lib.aliyevheritage.org/tk/9093787.html> (Erişim tarihi: 04.11.2023).
7. Baharlı, Mehmed. *Ders müasirlik teleb edir*, Bakı: Maarif, 1981.
8. Bolatova, Aigul. "Sovyetler Birliği Döneminden Günümüze Kazakistan Eğitim Sistemi", YL tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019.
9. Büyükalaca, Orhan Nadir. "Kırgızistan'da Din Eğitimi ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi. YL tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003).

10. Cankaloğlu, Yılmaz. “Özbekistan’da Din Eğitimi ve Kadîm Bir Eğitim Merkezi: Kökeldaş Medresesi”, *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13/1 (2023): 411-428.
11. Ceferli, Asef. “2008 Ağustos Olayları Öncesinde ve Sonrasında Azerbaycan Medyasında Türkiye (2007-2010)”, YL tezi. Baku Devlet Üniversitesi, 2018.
12. “Chislennost' studentov, obuchayushchikhsya na gosudarstvennom yazyke, v respublike sostavlyayet 319 940 chelovek” | Informatsionnyy portal ZAKON.KZ. Data obrashcheniya: 6 iyunya 2014. Arkhivirovano 26 avgusta 2014 goda https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30915856 (Erişim tarihi:08.11.2023).
13. Eroğlu, Mehmet. “Yeni eğitim yöntem ve teknolojilerinden kullanımının teorik ve pratik konuları”, *Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Sorunları Enstitüsü Bilimsel eserleri*, 1, (2006): 29-45.
14. Eroğlu, Mehmet and Abdullayev, Alikram and Zengin, Eyüp. “Azerbaycan’da Eğitim Hizmetleri Sunumunun Genel Özellikleri Ve Sorun Alanları”, *Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)*, I/2 (2012): 75-106, <https://ssrn.com/abstract=2661229>
15. Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar”, *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33 /33 (2007):135-145.
16. Hasanoğlu, Murteza. “Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan - Türkmenistan Arasındaki Siyasi ve Sosyo-Ekonomik İlişkiler”, *Aşya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 5/1 (2021): 23-36.
17. “Ideynaya konsolidatsiya kazakhstanskogo obshchestva”. CH.2|contur.kz. Data obrashcheniya: 6 iyunya 2014. Arkhivirovano 23 sentyabrya 2015 goda. <https://contur.kz/node/161> (Erişim tarihi: 08.11.2023).
18. Kabapınar, Y. “Eğitim felsefesinin yansıması olarak İngiliz öğrencilerinin tarih dersi defterleri: Nicola ve arkadaşlarının tarihsel bilinçlerinin oluşumu sürecinden kesitler”, *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20/1 (2009): 463-485.
19. Kadir, U. “Lise öğrencilerinin tarih dersinin işlenişi ile ilgili düşünceleri”, *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18/1 (2009): 417–434 .
20. Kaplankıran, İbrahim. “Kazakistan Cumhuriyetinde eğitim sisteminin tarihî seyri ve günümüzdeki yapısı”, *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 5/1 (2017): 31-47.
21. “Kazakhizatsiya”, <http://pda.zakon.kz/152646-proekt-doktriny-nacionalnogo-edinstva.html> (Erişim tarihi: 04.11.2023).
22. Kınacı, Cemile. “Sovyetlerden Günümüze Kazakistan’da Kazak Dilinde Eğitim Politikaları”, *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4* (2010): 1-16.
23. Mammadov, Jamil. *Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Eğitim Sistemindeki Değişim ve Gelişmeler*. YL tezi. İstanbul Üniversitesi, 2008.
24. Məmmədova, Metanet. “Türk Dünyasında Türk dilli xalqları birləşdirən Birinci Türkoloji Qurultay və onun nəticələri”, *IV Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler kitabı*, 2017.
25. Ministr Zhanseit Tuymebayev. “Slukhi o nastuplenii na russkiy yazyk v Kazakhstane neverny”. Data obrashcheniya: 10 marta 2021. Arkhivirovano 27 noyabrya 2019 goda <https://rg.ru/2009/12/02/russkiy.html> (Erişim tarihi:08.11.2023).
26. Nərimanoğlu, K.V. *Latin əsaslı yeni türk əlifbası və I Bakı Türkoloji Qurultayı*, Bakı: Biblioqrafiya, 2006.
27. Nezirli, Zerife. “Tədrisde feallığın artırılması üçün qəbul edilən qanunlar”, *Ümummilli lider Heyder Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibəti ilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransının materialları*. (2013), 176.
28. Nikulina Natal'ya Yur'yevna. *Metodika prepodavaniya istorii v sredney shkole*, Kaliningra: 2000.

29. Ob obrazovanii - IPS "Ədilet". Data obrashcheniya: 30 maya 2021. Arkhivirovano 2 iyunya 2021 goda <https://adilet.zan.kz/rus/index/docs/dt=2021-05-&page=23> (Erişim Tarihi: 08.11.2023).
30. "Obrazovaniye v Uzbekistane", <https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/obrazovanie-uzbekistana.html><https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/obrazovanie-uzbekistana.html> (Erişim tarihi: 04.11.2023).
31. OECD, *Executive summary // Higher Education in Kazakhstan 2017*, Paris: OECD Publishing, 2017, ISBN 978-92-64-26853-1
32. OECD, *Skills outcomes in Kazakhstan // Higher Education in Kazakhstan 2017*, Paris: OECD Publishing, 2017, ISBN 978-92-64-26853-1
33. Polat, Fazil. "Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 0 /36 (2011), 1-18.
34. "Renewed U.S. Commitment to International Education", <https://sites.ed.gov/international>, (Erişim tarihi: 04.11.2023).
35. Rüstemov, Ferrux. *Pedaqogika tarihi*. Bakı: Nurlan, 2006.
36. Savaş, Salih. "Türk Dünyasında Eğitim Alanındaki Gelişmeler ve Yenilikler", *Journal of Azerbaijani Studies, Kafkas Üniversitesi*, (2000): 269-283.
37. Seyidov, Fikret. *Türk xalqlarının tərbiyə və məktəb tarixinə dair*, Bakı: ADDİ, 1997.
38. Şişman, Mehmet. & Arı, Asım. "Kırgızistan'da Eğitimin Temel Problemleri ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı", *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11/21 (2009): 133-147.
39. *Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsinin nəzəri və praktik məsələləri*, (Bakı: Maarif, 1981).
40. Tiyek, Ramazan. ve Balcı, Bayram. "Türk Devletleri Teşkilatı"na üye ülkelerde endüstri ilişkileri", *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12/2 (2023): 818-833.
41. Vencel, B. *Kreative and innovative methoden*, Berlin: 2008.
42. Veysova, Zülfiyyə. *Fəal\interaktiv təlim: müəllimlər üçün dərs vəsaiti*, Bakı: UNİCEF, 2009.
43. "Yedinoye Natsional'noye Testirovaniye (YENT)". Data obrashcheniya: 30 maya 2021. Arkhivirovano 2 iyunya 2021 goda <https://www.testcenter.kz/ru/postupayushchim-v-vuz/ent/edinoe-natsionalnoe-testirovanie-ent/> (Erişim tarihi:08.11.2023).
44. Zhumasheva, Umsunay. "Sovyet sonrası dönemde Kazakistan'da milli eğitim politikası". YL tezi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018.

EXTENDED ABSTRACT

The formation of science, culture and the intellectual potential of the people is ensured by its education system. Transferring the information and scientific experiments collected by human beings throughout history from generation to generation has become the basic source of life that plays an important role in the lives of nations. For this reason, people have always perceived education and knowledge as sacred and valued its role in society highly. The rapid social, cultural and technological changes in the modern world and the fundamental reforms carried out in the world education system at the present stage can help determine the future development dynamics and establish this system on a perfect basis. That is why, now, in the world philosophical and pedagogical opinion, various ideas, discussions and debates continue about the serious shortcomings of the education system, the principles and ways of improving it. Because the modern social progress in the world is directly related to education.

The congress, which reflects the future perspective of the Turkish people, reveals the solution to seven important issues of fate, reflecting the aim of the thinking minds of the participating European scientists, Turcologists, European intellectuals, to understand the views of the Turkish people in Europe based on the so-called Soviet ideology, to clarify the attitude towards the Turkish people in the place called the USSR. has provided. The Soviet government, which gave a wide area to the Turkish people and even offered independence enough to hold a congress, did not know that it would develop and flourish and that the Turks would unite and have the capacity to solve their problems and issues of fate together. According to the decision of the First Turcology Congress, the Second Turcology Congress was supposed to be held in Samarkand in 1927, but this decision was not realized for known reasons. However, many special issues and related problems that were brought to the agenda at the congress do not lose their currency today and are relevant to the XXI century. It is of great importance that it came to the agenda in the broad Turkish arena at the beginning of the century. The XXI century has been designated as the "Century of Education" by UNESCO. In this order, it is essential to mutually analyze and synthesize the new education system formed in Turkish-speaking peoples with the world experience, to understand the educational theories and concepts scientifically well in terms of pedagogical, philosophical and historical aspects, and to be able to generalize them on the basis of comparisons. Because it is impossible to give an objective opinion about the current situation without having a clear idea about the emergence of education, the general trends and stages of its development.

It is admirable that there is a great need and importance in Azerbaijan and Turkey. Starting relations in the field of education in Turkish-speaking nations from primary school, sending upper-class students to various Turkic-speaking states as well as civilian countries of the world to continue their education, and student exchange are important for all Turkic-speaking states that have achieved independence in today's time. Turkish-speaking peoples are branches of a single tree; they all have a common core, close and similar traditions, and national-spiritual values. Acting from this point of view, to create a single Turkish language - a common general language around the world, to create common values of the Turkish people with the expansion of cultural relations, to prioritize the fields of literature, music, art, sports, culture, and most importantly education and science. Translation is one of the important issues of today. It is deemed appropriate to make extensive use of the scientific research works of Turkish-speaking intellectuals and Turkish scholars in this field, to convey them to a wide readership and to further expand the studies in this field. Like various nations of the world, the education system of some Turkish-speaking countries has been adapted to the modern system, the curriculum (mufradat) at the secondary education level and Bologna has been implemented to one degree or another in higher education. Importance was given to Turkey's experience in the

implementation of the Bologna system, such that the independence of universities, the role of students and teachers, the way specialization degrees are formed in Europe, the European Credit Transfer System and the equivalence of credit, the procedure for ensuring a high level of quality of education in European Higher Education were followed and implemented.

Scientific studies on distance education are very few in the world. There is a gap in studies in this field, which leads to a lack of textbooks, course materials and methodological materials related to distance education. When organizing distance education in Azerbaijan, it is necessary to take into account the orientation of concrete social groups that are potential users of such educational services. These groups include people of various ages living in areas remote from the country's educational centers; specialists who have already received training and want to increase their level of professional training; students who want to receive secondary education in parallel; persons registered in employment services; privates and soldiers of the border corps system; young people who do not have the opportunity to receive traditional system education due to the limited capacity of the education system and the need to combine education and work; persons serving in the country's Armed Forces; People who cannot receive training in traditional educational technologies due to their specialization; persons at places of execution; People who have medical indications to receive education from traditional forms belong to these social groups. The formation of the distance education system has been one of the strategic directions of the modernization of higher education in the former Soviet environment. Analysis of educational practices of countries that were part of the former USSR and Turkish-speaking countries shows that there are certain general trends in the development of distance education in these countries. For example, a characteristic feature of the modern stage of development of distance education in Russia is the widespread use of various modern educational technologies adopted in world practice. This process started in the first half of the 90s. According to the decision taken by the Committee on Higher Schools of the Department of Higher Education and Technical Policy of Russia on May 23, 1993, the network of distance education institutions of the Russian Federation provides the use of the latest tools and information technologies for direct Access. In general, the main purpose of the activities of such educational institutions has been to raise knowledgeable, patriotic young people who are useful to the nation. So much so that, in these institutions for the purpose of implementing interactive education methods, international conferences are held from time to time by establishing close contact with foreign organizations and benefiting from the pioneering experiences of world countries in the field of education. Today, the most important factors are the Turkish-speaking people's access to world culture, the transfer of the pioneering achievements of science to the younger generation, its mobility, and the preparation of highly intelligent national staff who have matured with pioneering scientific ideas in different fields and have adopted the developed world languages. The current education models in the world, Kurikulum and Bologna, distance education, application of methods and comparative analysis provide the opportunity to examine the educational principles for each country.

The relationships, similarities and differences in the field of education in Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and other Turkic Republics should be comparatively analyzed, and the advantages and disadvantages in this field should be investigated and examined on the basis of the comparative method. Starting relations in the field of education from primary school, sending upper-class students to various Turkish-speaking states to continue their education are elements that make us think of all Turkish-speaking states that have achieved independence in today's time. Thus, Turkish-speaking states will have the opportunity to learn and follow each other's education system. The Republic of Türkiye has great efforts in the field of education in Turkish-speaking countries. It has been revealed that relevant scientific seminars, conferences, symposiums and congresses are organized in the Turkic world, and new concepts are formed in the field of Turkology studies in world

science. Recognition as one of the respected centers of Turkology research and establishing the theoretical and scientific foundations of the cultural and spiritual unity of the Turkish people are among the achievements in this field. The creation of an academic journal with a special impact factor covering the scientific environment of the Turkic peoples can be an important factor in the development of Turkology in the modern stage, in the discussion and sharing of scientific ideas. In general, to unite the Turkish-speaking peoples, who have a unique place and share in the integration of world science and education, at a single level, to further strengthen this integration, to examine the materials of the First Turkology Congress in depth and with love, to research and compare the folklore of the Turkish peoples, to completely convert them to the Latin alphabet. One of the main tasks is to ensure the passage of documents, to reveal archival documents of great scientific and historical importance belonging to Turkish-speaking peoples in the world archives, to carry out written translation and analysis, and to apply them in a more practical way in real life.